

УДК 347.73

ББК 67.402

САВИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданского права Института права и национальной
безопасности ТГУ им. Г. Р. Державина
ORCID 0000-0002-2107-8769
e-mail: anna.savina56@mail.ru

ANNA V. SAVINA

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Civil Law Department of the Institute
of Law and National Security of Derzhavin Tambov State University
ORCID 0000-0002-2107-8769
e-mail: anna.savina56@mail.ru

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ И ОСОБЕННОСТИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE LEGAL BASIS OF THE CONCEPTS OF "BUDGET" AND "TREASURY" AND THEIR SIGNIFICANCE FOR PUBLIC FINANCIAL ACTIVITIES

Аннотация. *Актуальность:* общественные отношения, включая сферу финансов и, соответственно, государственного управления ими, находятся в процессе непрерывного преобразования. Стабильное и эффективное развитие государства требует наличия четких правовых механизмов, регулирующих все сферы жизнедеятельности. Финансы (финансовые ресурсы) и государственное (муниципальное) имущество составляют основу реализации задач, обеспечивающих удовлетворение публичных интересов. *Цель:* проанализировать понятие «бюджет», «казна» и иные схожие с ними категории в аспекте публичной финансовой деятельности, выявив границы соприкосновения общественных отношений, возникающих по поводу осуществления соответствующими органами власти бюджетной деятельности и деятельности, связанной с управлением казенным имуществом. *Рассматриваемые проблемы:* исследуются вопросы использования в норматив-

Abstract. *Relevance:* social relations, including the sphere of finance and, accordingly, state management of them, are in the process of continuous transformation. Stable and effective development of the state requires clear legal mechanisms regulating all spheres of life. Finances (financial resources) and state (municipal) property form the basis for the realization of tasks that ensure the satisfaction of public interests. *Objective:* to analyze the concept of "budget", "treasury" and other similar categories in the aspect of public financial activity, revealing the boundaries of contact of social relations arising in relation to the implementation of budgetary activities by the relevant authorities and activities related to the management of treasury property. *Problems under consideration:* the issues of using in

ных правовых актах конструкций «государственная (муниципальная) казна», «нефинансовые активы», «бюджетные инвестиции», «финансовые активы» и др. Отмечается специфика публичной финансовой деятельности. Особое внимание уделяется контрольным полномочиям Счетной палаты РФ не только в сфере финансов, но и в сфере ее контроля за формированием, управлением и распоряжением федеральной собственности. Оценивается значение этих процессов для публичной финансовой деятельности. *Методы:* в ходе исследования используются метод анализа, исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический методы. В работе делаются *выводы* о соотношении понятий «бюджет», «казна» в аспекте публичной финансовой деятельности, резюмируются особенности пределов правового регулирования бюджетных отношений в аспекте их сравнения с отношениями, возникающими по поводу управления государственной (муниципальной) казной.

Ключевые слова: финансы, бюджет, казна, финансовая деятельность, публичный фонд денежных средств, финансовый контроль, пределы правового регулирования, управление имуществом, нефинансовые активы, бюджетные полномочия.

normative legal acts of constructions "state (municipal) treasury", "non-financial assets", "budget investments", "financial assets", etc. are investigated. The specifics of public financial activity are noted. Special attention is paid to the control powers of the Accounts Chamber of the Russian Federation not only in the sphere of finance, but also in the sphere of its control over the formation, management and disposal of federal property. The significance of these processes for public financial activity is assessed. *Methods:* the research uses the method of analysis, historical, comparative-legal, formal-legal methods. The paper draws conclusions about the correlation between the concepts of "budget" and "treasury" in the aspect of public financial activity, summarizes the peculiarities of the limits of legal regulation of budgetary relations in the aspect of their comparison with the relations arising from the management of the state (municipal) treasury.

Keywords: finance, budget, treasury, financial activity, public money fund, financial control, limits of legal regulation, property management, non-financial assets, budgetary powers.

ВВЕДЕНИЕ

Публичная финансовая деятельность представляет собой неотъемлемую функциональную часть любого современного государства. Она осуществляется в разных направлениях, в зависимости от характера финансовых правоотношений. Традиционно деятельность государства по образованию, распределению и использованию публичных денежных фондов принято относит к публичной финансовой деятельности. Однако неоднозначным в науке финансового права видится вопрос деятельности публично-правовых образований по управлению имуществом, находящимся в государственной и муниципальной

собственности и получению доходов от этого имущества.

Вопрос участия публично-правовых образований в гражданском обороте достаточно популярен в цивилистической науке, как в научных статьях, так и в диссертационных исследованиях [1; 2; 3; 4; 5; 6]. В финансовом праве, ввиду постепенного изменения характера участия публично-правовых образований в экономических отношениях, данный аспект приобретает новые актуальные направления, вызывающие исследовательский интерес. Следует отметить, что задел к изучению данной проблематики встречается в работах разных временных периодов, посвященных

различным особенностям регулирования имущественных отношений, одной из сторон которых выступает государство или муниципальные образования [7; 8]. В этой связи думается, что уяснение правовой сущности государственной (муниципальной) собственности и сопоставление ее с уже существующими знаниями о публичной финансовой деятельности способно внести дополнительный вклад в развитие финансово-правовой науки.

Видится интересной позиция Н. В. Омелёхиной, дифференцирующей все имущественные отношения, возникающие в процессе формирования, распределения и использования публичных фондов денежных средств, на три группы: «по получению доходов, по осуществлению расходов, по государственному и муниципальному кредитованию» [9, с. 51]. Автор также отмечает: «К имущественным гражданско-правовым отношениям, возникающим в процессе осуществления финансовой деятельности публично-правового образования, предлагается относить, например, отношения по государственному или муниципальному кредитованию, получению доходов от имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и др.» [9, с. 51].

Подчеркнём, что неразрывно связанным с вопросами осуществления публичной финансовой деятельности по поводу бюджетов бюджетной системы РФ, является вопрос деятельности государства и муниципальных образований по поводу принадлежащего им имущества.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение характера и особенностей имущественных правоотношений и их роли в публичной финансовой деятельности требует прочных ориентиров для выработки исследовательского инструментария. Наиболее глубокой основой различения имуще-

ственных правоотношений, урегулированных нормами частного и публичного права, является представление об отдельных понятиях, присутствующих как в финансовом, так и в гражданском праве.

Для уяснения сущности понятий бюджета и казны в работе используется историко-правовой и сравнительно-правовой методы. Наряду с этим, сравнительно-правовой метод используется в рассмотрении полномочий органов государственной власти (органов местного самоуправления), осуществляющих публичную финансовую деятельность.

Кроме того, в рамках данного исследования является обоснованным применение метода анализа нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере публичных финансов и имущества бюджетных учреждений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В научном контексте под бюджетом можно понимать основной централизованный фонд денежных средств, занимающий центральное место в финансовой системе Российской Федерации, который призван обеспечивать решение стоящих перед государством и муниципальными образованиями задач. Содержание бюджета отражает сущность проводимой государством политики в бюджетной сфере. Российская Федерация (далее — РФ), субъекты РФ, муниципальные образования используют бюджетные средства для обеспечения важных социально-экономических и иных задач, удовлетворения публичного интереса. Однако если рассматривать публично-правовые образования с позиции имеющих у них обязательств, в частности долговых обязательств, в законодательстве помимо термина «бюджет» используется еще одно важное понятие — «казна».

Так, отметим, что термины «бюджет» и «казна» в российском праве — понятия не новые, однако в условиях развития финан-

совых правоотношений их смысловое разделение требует научного анализа.

Исторически термин «казна» намного раньше стал использоваться в русском языке и, непосредственно, в государственной сфере, чем термин «бюджет».

Слово «казна» русским языком заимствовано из тюрских языков (турецк. *haznâ*, крымско-татарск. *hazna*, татарск. *Xäzinä*), а арабское слово «*chisaneh*» означает «сокровище».

Советский энциклопедический словарь определяет казну как ценности или имущество, принадлежащее государству или же непосредственно принцу, герцогу, королю. Также казна трактуется в значении какой-либо организации (например, монастырской, либо военной) [цит. по: 10, с. 9–10].

Современные ученые под казной предлагают понимать «финансовые ресурсы государства, централизованные государственные источники финансов, включая средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями» [11]. В юридической и экономической науках такой подход представляется весьма устойчивым.

Следует отметить, что согласно одному из Постановлений Верховного суда РФ¹, государственная казна включена в состав объектов, необходимых для обеспечения функционирования федеральных органов власти и управления и решения общероссийских задач. Наряду с казной выделены другие объекты, например, государственные внебюджетные фонды РФ, средства

республиканских бюджетов РФ и др.

Отметим, что в российском законодательстве также используется термин «казна». Например, такие упоминания встречаются в ст. 214 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), в ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ (далее — БК РФ), в Приказе Министерства финансов Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 84н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «государственная (муниципальная) казна»» (далее — Приказ №84н)², и др.

Достаточно интересным видится вопрос имущественной составляющей казны. Например, Г. Мальгинов и А. Радыгин в структуре казны РФ выделяют три основных блока: « 1) бюджетные средства (за отчетный период или на определенную дату); 2) акции (доли, паи) хозяйственных обществ (главным образом ОАО), находящиеся в федеральной собственности; 3) все прочее движимое и недвижимое имущество, из которого в зависимости от степени детализации выделяются земельные участки...» [12, с. 55]. Авторы, отмечая постоянство рыночных реформ, подчеркивают, что как самостоятельный объект в государственном управлении имуществом имущественный комплекс казны практически не рассматривался [13, с. 23].

Министерство финансов РФ в Приказе № 84н представило перечень нефинансовых активов имущества казны, среди которых выделены объекты государственного (муниципального) имущества. Пункт 6 названного Приказа определил группы нефинансовых активов имущества казны. Среди активов имеются недвижимое и движимое имущество, составляющие казну, ценности государственных фондов России, матери-

¹ См.: Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» // Российская газета. 1992. 11 января.

² Приказ Минфина России от 15 июня 2021 г. № 84н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов “Государственная (муниципальная) казна”» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.11.2023)

альные запасы и прочие активы имущества казны.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на содержательную часть казны и бюджета, а также на их роль в публичной финансовой деятельности.

Вызывает интерес ст. 102 БК РФ, устанавливающая ответственность по долговым обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. В п. 1 названной статьи отмечается, что долговые обязательства таких публично-правовых образований как РФ, ее субъекты и муниципалитеты полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности этих публично-правовых образований имуществом, составляющим соответствующую казну, и исполняются за счет средств соответствующего бюджета.

Представляется, что казна выступает, в некотором роде, залогом, гарантией выполнения государством, его субъектами и муниципальными образованиями своих долговых обязательств. Так, например, БК РФ (в ч. 2 ст. 242.2) устанавливает основы предъявления прав регресса согласно нормам гражданского законодательства, закрепляя, что Министерство финансов РФ должно уведомить соответствующего распорядителя средств федерального бюджета об исполнении судебного акта о возмещении вреда за непосредственно счет средств казны РФ.

Вместе с тем, из сказанного видится, что бюджетные средства — это составная часть казны, за счет которых обеспечиваются различного рода обязательства РФ, а также ее субъектов и муниципальных образований. Бюджетная деятельность, как часть публичной финансовой деятельности, связана с управлением бюджетными средствами, но прямых правовых норм, устанавливающих и регулирующих действия по управлению казной в бюджетном законодательстве недостаточно.

Ст. 6 БК РФ дает определение бюджета как формы образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Ю.А. Крохина пишет: «Бюджет является публично-правовой категорией, имеет нормативное закрепление и служит для выражения исключительно государственных интересов» [14, с. 186]. Не теряет актуальности в теории финансового права вопрос юридической природы и принадлежности бюджета. О том, что бюджет не является вещью, а выступает формой объективизации безличных денег говорится в работах М. В. Карасевой [15]. Учитывая, что граждане играют большую роль в формировании фондов бюджетных средств (налоговые доходы бюджета), важно подчеркнуть публичное предназначение бюджета, а именно аспект его народного достояния. Бюджет есть общественное благо на той или иной территории, обеспечивающее публичные интересы.

В этой связи требует уточнения вопрос принадлежности казны государству или обществу, а также общественного притязания на нее.

В регионах существует законодательство о казне наряду с законодательством о бюджете. Примером этому может служить Закон г. Москвы от 26 декабря 2007 г. № 53 «Об имущественной казне города Москвы»³. Однако наблюдается тенденция к отмене подобных законов в субъектах РФ. Например, Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской области»⁴ действовал с 27.02.2001 г. и утратил силу 12.12.2019

³ Закон г. Москвы от 26 декабря 2007 г. № 53 «Об имущественной казне города Москвы» // Вестник Мера и Правительства Москвы. 2008. № 6.

⁴ Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской области» // Собрание законодательства Свердловской области. 1999. № 11. Ст. 1042.

г. Ранее в указанном законе определялись цели формирования государственной казны Свердловской области. Так, обеспечение экономической основы для осуществления полномочий по предметам своего ведения и совместного ведения РФ являлось одной из важных целей.

Думается, что справедливо считать казну — экономической основой, финансовым резервом осуществления полномочий публично-правовыми образованиями и соответствующими органами власти. А бюджет, в такой случае, выступает неким инструментом осуществления этих полномочий.

При этом, необходимо заметить: история формирования государственной казны связана с уплатой населением власти обязательных и регулярных платежей в форме натуральных продуктов или физических работ. С появлением денег и развитием системы государственной власти обязательные платежи стали носить либо денежный, либо натуральный характер. В настоящее время установленные налоги и сборы уплачиваются только деньгами. Но примечательно, что в различных отраслях (и подотраслях) права существует такая связь: при невозможности исполнения лицом тех или иных обязательств, для погашения долга реализуется имущество такого должника. Таким образом, следует заметить, что все процессы трансформации общественных отношений отражаются на трансформации финансовых отношений.

Бюджетные учреждения имеют право на приобретение или создание имущества за счет бюджетных средств с целью его последующего включения в состав казны. Вместе с тем, учтенные организациями объекты в составе основных средств, как и нематериальных активов и иных материальных запасов со временем могут также быть переданы в казну при наличии различного рода причин. Согласно п. 141 Инструкции № 157 н, имущество казны учитывает

в составе нефинансовых активов⁵. Возникает вопрос: как соотносится публичная финансовая деятельность с деятельностью по управлению государственным или муниципальным имуществом, входящим в состав государственной (муниципальной) казны наряду с бюджетными средствами?

Н.В. Омелёхина к имущественным публично-правовым отношениям относит отношения по уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей, по предоставлению межбюджетных трансфертов и др. Автор справедливо пишет: «финансовая деятельность признается разновидностью управленческой деятельности. Цели и задачи, в свою очередь, рассматриваются в качестве ключевых категорий всякой управленческой деятельности, в том числе управленческой деятельности публично-правовых образований» [9, с. 51].

Таким образом, с учетом понимания финансов как совокупности денежных фондов (в их материальном выражении), можно обозначить, что казна являет собой в некотором смысле имущественный фонд РФ, ее субъектов, муниципальных образований. Доходы от использования государственного и муниципального имущества, от его продажи, согласно БК РФ, относятся к неналоговым доходам того или иного публично-правового образования. Применительно к государственному и муниципальному имуществу, учитывая основы бухгалтерского учета, хотелось бы сделать акцент на том, что оно является материальным, как правило долгосрочным, государственным (муниципальным) активом, приносящим доход в тот или иной бюджет. Некоторыми учены-

⁵ Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.11.2023)

ми отмечается, что одним из подходов к оценке недвижимости является доходный, т.е. основанный на расчете стоимости будущих доходов от использования объекта [16, с. 44]. Такой же подход наблюдается и при оценке имущества в налоге на имущество физических лиц, налоге на имущество организаций и др. Так, можно предположить, что от подходов к управлению и распоряжению государственной и муниципальной собственностью зависит объем получаемых неналоговых доходов публично-правовыми образованиями. В этой связи вспоминаются слова И. У. Патлаевского, который отождествляя термины «финансы» и «государственное хозяйство», понимал под ними особый род деятельности органов государства, направленный на приобретение, сохранение и правильное употребление материальных средств [17, с. 1-2]. Думается, что некоторые направления деятельности публично-правовых образований по управлению и распоряжению государственным (муниципальным) имуществом имеют признаки публичной финансовой деятельности, однако с характерными особенностями.

Например, одной из таких особенностей видится наличие контроля за управлением и распоряжением федеральной собственностью со стороны Счетной палаты РФ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Счетная палата РФ — представляет собой важный орган парламентского контроля за публичной финансовой деятельностью, в задачи которой входят организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета.

Обратимся к Федеральному закону от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»⁶, согласно ст. 21.1.

которого установлен функционал Счетной палаты по осуществлению государственного аудита (контроля) эффективности и соответствия нормативно-правовым актам РФ порядка формирования, управления и распоряжению федеральной собственностью, включая акции и доли в уставном капитале хозяйственных обществ, принадлежащих РФ. В статье 22 Закона усматривается функция контроля Счетной палаты РФ за средствами, поступающими в федеральный бюджет, получаемыми от распоряжения и управления федеральной собственностью.

Из приведенных примеров усматривается, что в контроль Счетной палаты РФ входит не только бюджетная сфера, но и имущественная в той мере, в которой это имущество связано с федеральной собственностью, включая акции.

Финансовое законодательство, например, БК РФ, регулирует вопросы, связанные с государственной (муниципальной) собственностью. Так, ст. 79 БК РФ определяет порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности. Пунктом 1 названной статьи установлена возможность предусмотрения в бюджетах бюджетной системы (в т.ч. в рамках государственных (муниципальных) программ) бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. Так, объекты, созданные в результате таких инвестиций или приобретенные в собственность государством (муниципальным образованием), могут включаться в состав государственной (муниципальной) казны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финансы (финансовые ресурсы) и государственное (муниципальное) имущество составляют основу реализации задач, обеспе-

⁶ Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // СЗ

чивающих удовлетворение публичных интересов. Государственная (муниципальная) казна является экономической основой и финансовым резервом современного государства и имеет прочную связь с бюджетом, являющимся одной из ее составных частей. Некоторые правоотношения, связанные с управлением государственной (муниципальной) казной, имеют финансово-правовую направленность.

Следует отметить, что публичная финансовая деятельность, ввиду ее многозадачности и широкого круга субъектов, участвующих в ее осуществлении, имеет

как основные функции, так и дополнительные, действующие в направлениях формирования, распределения и использовании государственных или муниципальных (местных) денежных фондов. Так же видится, что управленческая деятельность государственной (муниципальной) собственностью, направленная на привлечение доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, является составной частью механизма публичной финансовой деятельности, особым образом проявляющейся на этапе формирования и распределения публичных денежных фондов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Сафаралиева С.Г. Договор аренды публичного имущества как способ осуществления права публичной собственности. — Дис. ... к.ю.н. М, 2003. — 170 с.
2. Моисеева Е.В. Право собственности публично-правовых образований: вопросы теории и практики. — Дис. ... к.ю.н. — М., 2007. — 200 с.
3. Гринкевич А.П. Гражданско-правовое положение казны. — Дис. ... к.ю.н. — М., 1995. — 180 с.
4. Богданова И.С. Осуществление государством права собственности на недвижимое имущество казны. — Дис. ... к.ю.н. — Екатеринбург, 2006. — 265 с.
5. Крылова Е. Б. Проблемы теории публично-правовых образований как участников гражданско-правовых отношений / Е. Б. Крылова // Право и государство: теория и практика. — 2011. — № 5(77). — С. 60–64. — EDN NUOLMT.
6. Журавлева А. В. Публично-правовые образования как субъекты гражданско-правовых отношений: понятия и виды / А. В. Журавлева // Colloquium-Journal. — 2019. — № 21-7(45). — С. 55–58. — DOI 10.24411/2520-6990-2019-10707. — EDN FOODOV.
7. Яковлев В. Ф. Роль публичного и частного права в регулировании экономики / В. Ф. Яковлев, Э. В. Талапина // Журнал российского права. — 2012. — № 2 (182). — С. 5–16. — EDN OPVNZL.
8. Пескова А. А. Баланс публичных и частных интересов при реализации права на судебную защиту муниципальной собственности / А. А. Пескова // Конституционное и муниципальное право. — 2010. — № 10. — С. 24–29. — EDN NDJVWL.
9. Омелёхина Н. В. Цели и интересы в имущественных отношениях, возникающих в финансовой деятельности публично-правовых образований // Вестник Новосибирского государственного университета. — Серия: Право. — 2012. — Т. 8. — № 1. — С. 51–58. — EDN OZELKP.
10. Згонников П. П., Гладнева Е. П. Проблемы правового регулирования становления и развития государственной казны: история и пути развития // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. — 2017. — № 1. — С. 9–14. — EDN YUTOTD.
11. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/7ef8_aa6a336b4a7122031d713f383ffbbe5fac93/ (дата обращения: 10.11.2023).
12. Мальгинов Г. Н., Радыгин А. Д. Проблемы управления имуществом государственной казны и реализация государственной программы «Управление федеральным имуществом» // Экономическое развитие России. — 2014. — № 8. — Т. 21. — С. 55–61. — EDN SNOPEZ.

13. Мальгинов Г.Н., Радыгин А.Д. Управление имуществом государственной казны РФ: некоторые актуальные тенденции // Экономическая политика. — 2015. — Т.10. — № 4. — С. 20–46. DOI: 10.18288/1994-5124-2015-4-02.
14. Крохина Ю.А. Финансовое право России: учеб. для вузов /Ю.А. Крохина. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2007. — 688 с.
15. Карасева М. В. Новое в бюджетном законодательстве и бюджетно-правовая теория / М. В. Карасева // Законодательство и экономика. — 2007. — № 9. — С. 19–25. — EDN UHHTQP.
16. Приватизация в современном мире: теория, эмпирика, «новое измерение для России: в 2 т. Т. 2 / науч. ред. А. Д. Радыгин. — М.: Издательский дом „Дело“ РАНХиГС. — 2014. — 488 с. — EDN TUOIPX.
17. Курс финансового права: [С биограф. очерком автора] / [Соч.] Иннокентия Патлаевского, орд. проф. Новорос. ун-та. — Одесса: тип. «Одес. вестника», 1885. — XIV. — 395 с.

REFERENCES

1. Safaraliev S. G. Dogovor arendi publicnogo imushestva kak sposob osushestvleniya prava publichnoi sobstvennosti [The lease agreement of public property as a way of exercising the right of public ownership]. — Dis. ... candidate of Law. Moscow, 2003, 170 p.
2. Moiseeva E. V. Pravo sobstvennosti publichno-pravovih obrazovaniy: voprosy teorii i praktiki [The right of ownership of public legal entities: issues of theory and practice]. — Dis. ... candidate of Law, Moscow, 2007, 200 p.
3. Grinkevich A. P. Grazhdansko-pravovoe polozhenie kazni [The civil status of the treasury]. — Dis. ... candidate of Law, Moscow, 1995, 180 p.
4. Bogdanova I. S. Osushestvlenie gosudarstvom prava sobstvennosti na nedvizhimoe imushestvo kazni [The exercise by the state of the right of ownership of immovable property of the treasury] — Dis. ... candidate of Law, Yekaterinburg, 2006, 265 p.
5. Krylova E. B. Problemy teorii publichno-pravovykh obrazovaniy kak uchastnikov grazhdansko-pravovykh otnosheniy [Problems of the theory of public legal entities as participants in civil law relation] / E. B. Krylova // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika, 2011, No. 5(77), pp. 60-64. EDN NUOLMT.
6. Zhuravleva A. V. Publichno-pravovye obrazovaniya kak sub"ekty grazhdansko-pravovykh otnosheniy: ponyatiya i vidy [Public law entities as subjects of civil law relations: concepts and types] / A. V. Zhuravleva // Colloquium-Journal, 2019, No. 21-7(45), pp. 55-58. DOI 10.24411/2520-6990-2019-10707.
7. YAKovlev V. F. Rol' publicnogo i chastnogo prava v regulirovanii ekonomiki [The role of public and private law in regulating the economy] / V. F. YAKovlev, E. V. Talapina // ZHurnal rossijskogo prava, 2012, No. 2(182), pp. 5-16. EDN OPVNZL.
8. Peskova A. A. Balans publichnykh i chastnykh interesov pri realizacii prava na sudebnuyu zashchitu municipal'noj sobstvennosti [The balance of public and private interests in the exercise of the right to judicial protection of municipal property] / A. A. Peskova // Konstitucionnoe i municipal'noe pravo, 2010, No. 10, pp. 24-29. EDN NDJVWL.
9. Omelyohina N.V. Celi i interesy v imushchestvennykh otnosheniyah, vznikayushchih v finansovoy deyatel'nosti publichno-pravovykh obrazovaniy [Goals and interests in property relations arising in the financial activities of public legal entities] // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo, 2012, vol. 8, No. 1, pp. 51-58. EDN OZELKP.
10. Zgonnikov P. P., Gladneva E. P. Problemy pravovogo regulirovaniya stanovleniya i razvitiya gosudarstvennoj kazny: istoriya i puti razvitiya [Problems of legal regulation of the formation and development of the state treasury: history and ways of development] // FES: Finansy. Ekonomika. Strategiya, 2017, No. 1, pp. 9-14. EDN YUTOTD.
11. Raisberg B. A., Lozovsky L. Sh., Starodubtseva E. B. Modern Economic dictionary. — 6th ed., reprint. and additional. — М.: INFRA-M, 2011 [Electronic resource]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/7ef8_aa6a336b4a7122031d713f383ffbbe5fac93/ (date of request: 10.11.2023).

12. *Mal'ginov G. N., Radygin A. D.* Problemy upravleniya imushchestvom gosudarstvennoj kazny i realizaciya gosudarstvennoj programmy "Upravlenie federal'nym imushchestvom" [Problems of State Treasury property management and implementation of the State program "Federal Property Management"] // *Ekonomicheskoe razvitie Rossii*, 2014, No. 8, vol. 21, pp. 55–61. EDN SNOPEZ.
13. *Mal'ginov G. N., Radygin A. D.* Upravlenie imushchestvom gosudarstvennoj kazny RF: nekotorye aktual'nye tendencii [Property management of the State Treasury of the Russian Federation: some current trends] // *Ekonomicheskaya politika*, 2015, vol. 10, No. 4, pp. 20–46. DOI: 10.18288/1994-5124-2015-4-02.
14. *Krohina YU. A.* Finansovoe pravo Rossii [Financial law of Russia: studies. for universities]: ucheb. dlya vuzov / YU.A. Krohina. 2-e izd., pererab. i dop. Moskva, norma, 2007, 688 p.
15. *Karaseva M. V.* Novoe v byudzhетnom zakonodatel'stve i byudzhетno-pravovaya teoriya [New developments in budget legislation and budget and legal theory] / M. V. Karaseva // *Zakonodatel'stvo i ekonomika*, 2007, No. 9, pp. 19–25. EDN UHHTQP.
16. Privatizaciya v sovremennom mire: teoriya, empirika, «novoe izmerenie dlya Rossii» [Privatization in the modern world: theory, empiricism, "a new dimension for Russia"]: v 2 t. T. 2 / nauch. red. A. D. Radygin. Moskva, Izdatel'skij dom "Delo" RANHiGS, 2014, 488 p. EDN TUOIPX.
17. Kurs finansovogo prava [Financial Law Course]: [S biogr. ocherkom avtora] / [Soch.] Innokentiya Patlaevskogo, ord. prof. Novoros. un-ta. — Odessa: tip. "Odes. vestnika", 1885. XIV. 395 p.

Статья поступила в редакцию 18.12.2023; одобрена после рецензирования 12.02.2024; принята к публикации 25.02.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 18.12.2023; approved after reviewing 12.02.2024; accepted for publication 25.02.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.